

УДК: 378:147.54.74

ОСНОВЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ

АКБАРОВА МУНИРА МУХИТДИНОВНА

Кандидат химических наук, доцент Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Республика Таджикистан

***Аннотация.** Переход к компетентностному подходу в вузах, вместо прежнего метода отбора на основе профессиональных качеств потребовал фундаментальных изменений в целях, содержании, структуре и технологиях обучения, сделав его целенаправленным на личность студента. На современном этапе интерактивное обучение является основным инструментом для решения задачи формирования ключевых компетенций у студентов. Использование метода малых групп на лабораторных и практических занятиях по курсу «Общая химия и химия элементов (с основами качественного анализа)», а также включение научной информации в учебный процесс, продемонстрировало его эффективность в развитии формирования ключевых компетентностей студентов. Использование этого метода на промежуточно контрольной студентов по «Общей химии и химии элементов (с основами качественного анализа)» обеспечивает высокую эффективность, позволяя быстро решать задачи и всегда достигать успеха. Исследование, проведенное среди преподавателей и студентов химических специальностей вузов Республики Таджикистана, выявило, что работа в подгруппах является ценным инструментом. Она позволяет студентам активно участвовать в учебном процессе, развивать навыки командной работы и межличностного общения, а также повышает их чувство ответственности за общий результат. Важно отметить, что групповая работа помогает студентам преодолеть страх перед сложностью предмета, который часто становится препятствием для эффективного усвоения знаний. Результаты промежуточного контроля подтверждают, что студенты успешно освоили материал, изучаемый в интерактивном формате.*

***Ключевые слова:** интерактивное обучение, компетентностный подход, метод малых групп, учебная дискуссия, лабораторная работа, навык, фундаментальная наука, психологическая мышления, способность, метод.*

За последние десятилетия мир претерпел масштабные перемены, вызванные инновациями. Одним из важнейших элементов комплексного преобразования сферы высшего образования является переход на двухуровневую систему обучения с обязательной реализацией компетентностного подхода и системы зачетных единиц. Анализ государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых документов показал, что такой переход системы образования влечет за собой изменения в требованиях к образовательному процессу. Одним из таких изменений можно считать требование к использованию в процессе обучения студентов интерактивных методов обучения.

Для успешного внедрения интерактивного обучения в вузах Таджикистана необходим комплексный подход, включающий: подготовку преподавательского состава, создание инновационных методик, обеспечение технической инфраструктуры и мониторинг результатов. Особое внимание следует уделить адаптации этих методик к специфике местного образовательного контекста, применяя такие инструменты, как групповые обсуждения, анализ реальных ситуаций, ролевые игры и проектную деятельность, с целью стимулирования студенческой активности и формирования навыков критического анализа.

Преподавание химии на первом курсе высших учебных заведений представляет собой непростую задачу. Педагогам необходимо эффективно соотнести исходный уровень подготовки студентов с насыщенностью учебной программы, учитывая при этом ограничения

по времени, выделенному на лекции, семинары и самостоятельную работу в рамках учебного плана.

Современные образовательные программы в вузе Республики Таджикистан ориентированы на то, чтобы студенты приобрели необходимые компетенции для успешной работы. Компетенция понимается как комплекс знаний, умений, навыков и личностных качеств, позволяющих эффективно решать задачи в конкретной профессиональной сфере.

Тема формирования ключевых компетенций у студентов сегодня актуальна и активно изучается, и обсуждается исследователями из разных стран. [1-4]

Интерактивное обучение предполагает активное участие студентов в процессе, основанное на общении с преподавателем и друг с другом. В такой среде студенты развивают навыки критического мышления, учатся анализировать ситуации и находить решения сложных задач, оценивать разные точки зрения, принимать обоснованные решения, участвовать в обсуждениях и эффективно взаимодействовать с окружающими.

На лекциях и семинарах в вузе преподаватели используют широкий спектр активных методов обучения: студенты работают в парах и группах, занимаются научными исследовательскими работами (НИР), участвуют в ролевых играх, анализируют документы и информацию из различных источников, выполняют творческие задания. Студенты не просто пассивные слушатели, а активные участники, чьи знания и опыт становятся основой для обучения химическим дисциплинам. Роль преподавателя заключается не в том, чтобы не в прямой передаче знаний, а в том, чтобы стимулировать студентов к активному поиску и исследованию. Преподаватель выступает в качестве проводника, помогающего студентам в их учебном пути. Основная задача преподавателя – организация учебного процесса таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно открывать для себя новые знания.

В рамках данного исследования автор исследования стремимся доказать практическую ценность интерактивных подходов в обучении химии и развитии профессиональных навыков у будущих специалистов, опираясь на собственный педагогический опыт.

В рамках изучения интерактивного обучения, направленного на формирование ключевых компетенций студентов образовательных программ, были применены следующие методы: анкетирование, анализ деятельности обучающихся и анализ из прошлого личного педагогического опыта. [5, с.43]

Основной результат обсуждения методического исследования структура учебного процесса в вузе, основанная на традиционных формах (лекции, семинары, практика, лабораторные работы), остается неизменной. Однако содержание и организация этих занятий динамично адаптируются к современным вызовам и требованиям. Для достижения успеха в современной образовательной среде преподаватели вузов должны владеть как традиционными, так и активными и интерактивными методами. Такое сочетание обеспечивает наилучшие результаты. Преподаватели вузов Таджикистана считают, что на начальном этапе обучения, когда студенты знакомятся с основами и адаптируются к новым условиям, наиболее эффективны традиционные методы.

На старших курсах, когда студенты углубленно изучают химические дисциплины, значительная часть занятий должна быть интерактивной. Это связано с тем, что именно на этом этапе происходит формирование профессиональных компетенций, которые напрямую зависят от практического освоения знаний, умений и навыков. В этой связи особенно ценными становятся интерактивные подходы, такие как решение прикладных задач, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, проектная деятельность, компьютерное моделирование и детальное изучение полученных результатов. Существующая практика преподавания химических дисциплин, предполагающая, например, выполнение лабораторных работ в парах с последующей индивидуальной отчетностью, признаётся не в полной мере, отвечающей требованиям к формированию компетенций. Внедрение учебных дискуссий на лабораторных занятиях позволяет существенно улучшить результаты обучения. Примером успешной

реализации данного подхода служит организация лабораторно-практических занятий по курсу «Общая химия и химия элементов (с основами качественного анализа)».

Предлагаемая лабораторная методика построена на последовательном освоении материала. Начинается она с изучения фундаментальных химических основ, включая химическую связь, строение атома, классификацию веществ, стехиометрию и окислительно-восстановительные реакции. Далее следует систематическое исследование свойств химических элементов и их соединений, часто с фокусом на определенные группы Периодической системы (например, щелочные металлы, галогены). Практическая часть методики направлена на обучение студентов определению наличия катионов и анионов в растворе посредством характерных реакций, таких как образование осадка или изменение окраски. Для повышения точности определения проводится оптимизация методики. Это включает в себя пересмотр используемых реагентов и их дозировок, предварительные расчеты для вывода конечной формулы определения. В результате дискуссии формируется и утверждается наиболее эффективный способ проведения лабораторных исследований. Далее следует этап эксперимента, последующих расчетов и подготовки студентами письменного и устного отчета. [6, с. 12]

Ключевым аспектом инновационных образовательных технологий является динамичное преобразование способов ведения учебного процесса, обеспечение подвижности учебного контента и беспрепятственного доступа к различным источникам информации. Поэтому предложенная ранее технология организации дискуссий постоянно развивается и адаптируется под конкретные цели и задачи, решаемые в рамках групповых методов обучения. Для повышения эффективности дискуссий можно использовать игровые элементы. Студенты делятся на подгруппы по 3-4 человека. Обсуждение проходит в несколько этапов, при этом состав групп периодически меняется, ориентируясь на индивидуальные передвижения участников, обозначенные на нагрудных знаках.

В рамках первого этапа работы предполагается сравнение различных подходов, для чего потребуются следующее оборудование. В первую очередь, необходимо подготовить стандартные лабораторные приборы: стеклянную посуду (пробирки, колбы, стаканы), штатив с кольцами, колбонагреватель, аналитические весы и вытяжной шкаф. Дополнительно потребуются специализированные приборы: электронагреватель, pH-метр, дистиллятор и горелка Бунзена. Для обеспечения точности анализа также понадобятся спиртовка, промывалка, фильтровальная бумага и необходимые реагенты. На втором этапе следует учитывать возможные побочные эффекты, включая: незавершенность основной реакции, появление нежелательных продуктов (твердых осадков или газов), влияние посторонних веществ, неконтролируемые окислительно-восстановительные процессы и неточности в качественном анализе, вызванные недостаточной избирательностью реакций.

В заключительной части изучения «Общей химии» и «Химии элементов» мы рассматриваем источники ошибок, возникающих в ходе анализа. Эти ошибки можно разделить на несколько категорий:

- Методические: Ошибки, обусловленные несовершенством используемого метода анализа.
- Инструментальные: Ошибки, связанные с неточностью или неисправностью используемого оборудования.
- Субъективные (человеческий фактор): Ошибки, вызванные действиями или невнимательностью исследователя.
- Погрешности реактивов: Ошибки, возникающие из-за примесей в используемых веществах или неверной концентрации растворов.

Каждый этап изучения завершается выступлением одного представителя подгруппы с докладом о полученных результатах. После доклада проводится совместное обсуждение, в котором активно участвуют все члены подгруппы и преподаватель. [7, с. 87]

Интерактивные занятия, которые автор проводит уже много лет, доказали свою эффективность как инструмент формирования ключевых компетенций студентов в процессе изучения химии. В процессе участия в дискуссиях происходит развитие многогранных навыков делового общения, которые охватывают различные аспекты взаимодействия между людьми в профессиональной сфере. К таким навыкам относятся: внимательное слушание, эффективное построение вопросов и ответов, способность четко формулировать свои мысли, анализировать высказывания других, аргументированно отстаивать свою точку зрения и критически оценивать поступающие предложения. Эти умения являются неотъемлемой частью арсенала современного успешного специалиста, независимо от сферы его деятельности.

Ключевым навыком для современных химиков является умение работать с научной информацией: анализировать данные, делать обоснованные заключения и предлагать решения. Дисциплина «Общая химия и химия элементов» на первом курсе является основа для формирования у студентов умений анализировать научные тексты.

Основой такого обучения становится принцип доступности. На подготовительном этапе преподавателю необходимо переработать сложный научный материал и сделать его доступным для самостоятельного освоения первокурсником в короткий промежуток времени.

Ключевым принципом данного подхода к обучению является его доступность. На начальном этапе преподаватель должен адаптировать сложный научный контент, чтобы первокурсники могли легко усвоить его самостоятельно за ограниченное время. Для углубленного изучения современных трендов в химической науке, студенты формируют на подгруппы по 3-4 студента. Каждая группа получает научный материал, охватывающий такие области, как наноматериалы и биотехнологии, создание инновационных материалов (например, биосовместимых), принципы «зеленой» химии с упором на мало отходов и энергосбережение, а также применение химических технологий для решения экологических проблем (утилизация отходов) и в сфере энергетики (аккумуляторы). Студенты на занятии сначала изучают текст, выделяют в нем ключевые смысловые фрагменты, а затем выступают с докладами перед своими одноклассниками. Речевой акт, являясь важным видом человеческой деятельности, включает в себя этапы обдумывания, структурирования информации и ее озвучивания. В настоящее время студентам особенно сложно дается переход от внутреннего осмысления к публичному проговариванию.

Групповые интерактивные задания отлично подходят для текущего контроля знаний студентов. Например, при изучении «Практикум по общей химии и химии элементов» зачёт проводится в формате групповой практической работы. Студенты добровольно объединяются в команды по 5-6 человек, получают индивидуальные многоэтапные задания с указанием баллов и за одну пару должны выполнить все расчёты и представить их. В рамках этих групп процессы осуществляются независимо, что способствует оптимизации работы и достижению максимальной результативности. В процессе выполнения задания преподаватель выступает в роли организатора, регулируя активность студентов, внося поправки в их работы, предоставляя разъяснения по сути задания при необходимости, и обеспечивая равномерное участие каждого студента в достижении общего результата. В процессе выполнения задания преподаватель действует как организатор, управляя активностью студентов, внося поправки в их работы, при необходимости разъясняя суть задания и обеспечивая равное участие всех студентов в достижении общего результата. По завершении работы в подгруппах проводится совместное с преподавателем обсуждение результатов и осуществляется их оценка.

Все указанные ранее разработки успешно включаются в систему промежуточного контроля знаний студентов. Количественная оценка активности студентов осуществляется с их участием совместно с преподавателем. В данный период происходит интенсификация психологических механизмов, лежащих в основе принятия решений, в том числе в сфере управления. Это способствует формированию навыков эффективного руководства командой

в профессиональной деятельности. Решения формируются под воздействием мышления, мотивации, личности, деловых качеств и устоявшихся поведенческих привычек.

Для оценки эффективности интерактивных методов обучения химическим дисциплинам в ВУЗе проводился опрос студентов на протяжении нескольких лет. В этом опросе ежегодно принимали участие от 35 до 50 студентов старших курсов направления подготовки «Химия, физика и механика материалов» в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. Согласно полученным данным, 82-95% участников опроса уверены, что данный подход более эффективен, чем привычный, в процессе формирования необходимых компетенций для будущих химиков, которые будут конкурентоспособными на современном рынке труда. Способность быстро изменять свое психологическое состояние в ответ на изменения в условиях труда или при переходе к новым задачам; умение воспринимать, развивать и использовать теоретические знания из традиционных и современных областей химии в процессе решения профессиональных задач; навык критической оценки собственных решений и анализа опыта коллег из профессорско-преподавательского состава в совместной деятельности.

В результате нашего методического исследования можно сделать вывод, что для успешной реализации комплексного подхода необходимо активно использовать интерактивные методы в обучении химии в высших учебных заведениях. Применение таких технологий, как учебные дискуссии, научные материалы и игровые методики, способствует развитию интеллектуальных и коммуникативных навыков у студентов. Наилучший результат достигается при использовании подгрупп во время изучения факультативных предметов, специальных курсов и других дисциплин по выбору. Работа в команде помогает преодолеть страх перед трудностями, которые могут мешать восприятию информации, и способствует повышению ответственности за общий результат. Студенты, которые активно участвуют в научно-практических конференциях, научно-студенческих объединениях и конкурсах «Наука светоч просвещения», «Мудрости зари сиянье — книга», «Таджикистан – Родина любимая моя» и отмечают, что регулярные публичные выступления, навыки ведения дискуссий, способность быстро мыслить и принимать решения помогают им чувствовать уверенность в нестандартных ситуациях и способствуют дальнейшему развитию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исакова А.А. Ретроспектива формирования коммуникативной компетенции. *Интеграция образования*. 2017. Т. 21. № 1. С. 46-53.
2. Горбунова Л.Г. Формирование и оценивание специальных профессиональных компетенций студентов педвуза в процессе обучения физической химии. *Вестник ТГПУ*. 2012. 7 (122). С. 201-205.
3. Гавронская Ю.Ю. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентов педагогического вуза при обучении химическим дисциплинам. *Фундаментам. исслед.* 2013. № 10. С. 2773-2777.
4. Стромов В.Ю., Сыроев П.В., Завьялов В.В. «Школа компетенций» - новый формат формирования дополнительных компетенций студентов классического вуза. *Высшее образование в России*. 2018. № 5. С. 20-29.
5. Зорина, Л. Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников [Текст] / Л. Я. Зорина. - М.: Педагогика, 1978.
6. Ломов Б. Ф. Личность в системе общественных отношений // *Психологический журнал*. – 1981. – Т. 2, № 1. – С. 3–14.
7. Катаева И. В. Формирование социальных компетентности у современных выпускников // *Сред. проф. образов.* прил.–2008. – № 10. – С. 114–117.